

Stručni rad

<https://zenodo.org/doi/>

UTICAJ TAČNOSTI PODATAKA NA KALIBRACIJU HIDRAULIČKOG MODELA POSTOJEĆIH VODOVODNIH SISTEMA – PRIMER TREĆE I ČETVIRTE VISINSKE ZONE BEOGRADSKOG VODOVODNOG SISTEMA

Marina Nikolić, dipl.građ.inž., Milica Radovanović, dipl.građ.inž

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Beograd

marina.nikolic@bvk.rs

Rezime

Unapređenje rada vodovodnog sistema i rad na smanjenju gubitaka zahteva primenu detaljno kalibrisanog hidrauličkog modela. Takav model mora zadovoljiti visok nivo tačnosti kako bi omogućio otkrivanje nedostataka rada sistema, utvrđivanje mogućnosti za njihovo otklanjanje ali i potencijalne lokacije curenja. Osnovni uslov za to je raspolagati sa tačnim podacima o elementima mreže i što većim brojem merenja u sistemu. U radu je predstavljen postupak kalibracije hidrauličkog modela treće i četvrte visinske zone Beogradskog vodovodnog sistema. Predmetna oblast se sastoji iz 15 osnovnih zona bilansa (OZB) ukupne dužine mreže od 516 km. Model je izrađen u specijalizovanom softveru na bazi EPAneta za dan izuzetno povećane potrošnje. Predstavljani su osnovni principi kalibracije modela za granati tip mreže. Posebno su obrađeni uticaji podataka o elementima mreže kao i preciznost postojećih merenja protoka i pritiska na rezultate hidrauličkog modela. Dati su primeri i predlozi prepoznavanja takvih podataka kao i mogućnosti za njihovo otklanjanje.

Ključne reči: kalibracija hidrauličkog modela, EPAnet, osnovne zone bilansa (OZB)

THE INFLUENCE OF DATA ACCURACY ON THE CALIBRATION OF THE HYDRAULIC MODEL OF EXISTING WATER SUPPLY SYSTEMS - EXAMPLE OF THE THIRD AND FOURTH HEIGHT ZONES OF THE BELGRADE WATER SUPPLY SYSTEM

Abstract

Improving the operation of the water supply system and reducing losses requires the application of a detailed calibrated hydraulic model. Such a model must satisfy a high level of accuracy in order to enable detection of system performance deficiencies, the determination of opportunities for their elimination, as well as potential locations of leaks. The basic requirement for this is to have accurate data on the network elements and as many measurements as possible in the system. The paper presents the calibration of the hydraulic model of the third and fourth height zones of the Belgrade water system. The subject area consists of 15 basic balance zones (DMA) with a total network length of 516 km. The model development was done in specialized

software based on the the EPAnet. The basic principles of model calibration for the branch type network are presented. The effects of data on network elements as well as the precision of existing flow and pressure measurements on the results of the hydraulic model were specially processed. Examples and suggestions for recognizing such data are given, as well as possibilities for their removal.

Key words: hydraulic model calibration, EPAnet, basic balance zones (DMA)

UVOD

Razmatrana oblast obuhvata treću i četvrtu visinsku zonu beogradskog vodovodnog sistema. Treća zona obuhvata kote terena od 175-225 mnm dok su kote preлива rezervoara na 250 mnm. Naselja treće visinske zone su: Vidikovac, Labudovo, brdo, Petlovo brdo, Kneževac, Rakovica, Golf naselje, Miljakovac 2 i 3, Košutnjak, Kanarevo brdo, viši delovi Dedinja, Banjica, Jajinci, Sunčana padina, Klenak, Mali Mokri Lug, Kaluđerica, Konjarnik, Mirijevo II, III i IV i viši delovi Zvezdare. Četvrta zona obuhvata kote terena od 225-275 mnm pod uticajem rezervoara sa kotom preлива 333 mnm. Naselja četvrte zone su Kumodraž i Veliki Mokri Lug. Na slici broj 1 je narandžastom bojom označena treća a četvrta zona je označena zelenom bojom.

Slika br. 1: Prikaz treće i četvrte visinske zone beogradskog vodovodnog sistema
Figure 1: View of the third and fourth elevation zones of the Belgrade water supply system

OPIS PREDMETNE OBLASTI

Na slici broj 2 mogu se videti pravci snabdevanja predmetne oblasti. Postoji 5 ulaza u sistem i u pitanju su pumpne stanice: Žarkovo, Košutnjak, Dedinje i Zvezdara i Mokroluško brdo koje potiskuje u obe zone. Rezervoari treće zone

su Stojčino brdo, Torlak i vodotoranj Košutnjak. U četvrtoj zoni je rezervoar Kumodraž. Na slici broj 2 su prikazani svi rezervoari, pumpne stanice i pravci potisa. Potisi treće zone su označeni crvenim strelicama a četvrte plavom bojom.

Dva potisa PS Zvezdara pune samo rezervoar treće zone - Stojčino brdo. Jedan potis PS Mokroluško brdo puni rezervoare Stojčino brdo i Torlak – treća zona, dok drugi puni rezervoar Kumodraž – četvrta zona. Dva potisa PS Dedinje pune rezervoar Torlak i vodotoranj Košutnjak – treća zona. Potis PS Košutnjak puni Vodotoranj Košutnjak kao i PS Žarkovo. PS Torlak potiskuje vodu ka rezervoaru Kumodraž – četvrta zona. Postoje dva hidrofora: HS Mirijevo i HS Kumodraž.

Slika br. 2: Pravci snabdevanja u predmetnoj oblasti
Figure 2: Supply routes in the subject area

POSTUPAK KALIBRACIJE HIDRAULIČKOG MODELA

Razmatrana oblast se sastoji iz 15 osnovnih zona bilansa (OZB) koje se mogu videti na slici broj 3 u različitim bojama. Njih formira ukupno 27 stalnih mernih mesta. Postoji još 10 mernih mesta čija su merenja korišćena za kalibraciju hidrauličkog modela i među njima ima 6 stalnih kontrolnih – tj ne formiraju zonu bilansa, 2 privremena merna mesta i 2 koja su demontirana ali su njihova merenja korišćena za kontrolu modela. Sva ova merna mesta mogu se videti takođe na slici broj 3. Pored toga postoji još 10 privremenih mernih mesta na kojima je izmeren pritisak u jednom danu u različitim vremenskim intervalima koji se takođe koristi za kontrolu modela. Sva ova merenja su prvobitno obrađena i na osnovu njih

sračunata je srednja potrošnja svake pojedinačne OZB. Ta potrošnja predstavlja ukupnu potrošnju svake zone bilansa zajedno sa svim gubicima u njoj. Ukupna potrošnja svake zone je raspoređena po njenim čvorovima i dodeljena im je je kriva potrošnje koju definišu svi granični merni uređaji svake zone.

Slika br.3: Pravci snabdevanja u predmetnoj oblasti
Figure 3: Supply routes in the subject area

Na osnovu prethodno kalibrisanih modela [1 hrapavost cevovoda je sledeća: najstariji cevovodi potisa PS Zvezdare i PS Mokroluško brdo imaju apsolutnu hrapavost od 3.5 mm dok najstariji cevovodi potisa PS Žarkova, PS Košutnjak i PS Dedinja imaju apsolutnu hrapavost 4 mm. Sve pumpne stanice imaju frekventne regulatore i njihove QH krive su formirane na osnovu izmerenih vrednosti kako bi u potpunosti oponašale rad realnog sistema.

Na slici broj 4 je prikazan model razmatrane oblasti sa karakterističnim elementima mreže. Izabran je dan 22.07.2022. za kalibraciju modela kada je potrošnja bila izrazito velika. Prosečna potrošnja tog dana je iznosila 1090 l/s. Pokazalo se da je u trenucima izuzetnog povećanja protoka moguće utvrditi prave karakteristike cevovoda, pre svega gubitke pritiska u njima. Kalibracija se radi u softveru EPAnet i polazi se od osnovnih principa matematičkih modela.

Smatra se da je model kalibrisan ako vrednosti u modelu odgovaraju izmerenim vrednostima – što je ovde postignuto ali uz određene korekcije podataka.

Slika br.4: Hidraulički model oblasti
Figure 4: Hydraulic model of the area

UTICAJ TAČNOSTI PODATAKA NA KALIBRACIJU MODELA – PRIMERI

U prvoj iteraciji podešavanja nije bilo moguće dobiti očekivane vrednosti protoka i pritiska u svim mernim mestima. Prethodno navedeno znači da model nije dobro podešen i potrebno je utvrditi uzrok toga. Ukoliko se ne može pronaći greška u podešavanjima sistema mora se razmotriti mogućnost netačnog podatka. Prvo se treba poći od pretpostavke o pogrešnom statusu zatvarača ili loše unetim cevnim vezama. Probanjem ovih ispravki u modelu može se utvrditi mogućnost takve greške. Ukoliko se to pokaže mogućim, potrebno je proveriti na terenu.

Pogrešan podatak o elementu mreže

Na slici broj 5 je prikazan izmeren pritisak u KMM 25. Na slici broj 6 je vrednost pritiska koja se dobija u modelu i koja ne odgovara izmerenoj vrednosti.

Slika br. 5: Merenja pritiska u KMM 25
Figure 5: Pressure measurement in KMM 25

Slika br. 6: Vrednost pritiska u KMM 25 u modelu
Figure 6: Pressure value in KMM 25 in the model

Na slici broj 7 se može videti detalj lokacije mernog mesta KMM 25 dok se na slici broj 3 može videti lokacija u odnosu na celu oblast (označena crvenom bojom). U pitanju je cevovod DN 200 u ulici Kralja Petra Prvog u Kaluđerici gde je plavom bojom na slici broj 7 označena postojeća mreža. Isprekidana linija podrazumeva da je u pitanju podatak sa skice a ne izvedeno stanje. Merenje pritiska u mernom mestu KMM 25 pokazuje izuzetan pad pritikom časovnog povećanja potrošnje - min 25 l/s a max 45 l/s. U ovakvoj situaciji prvo se posumnja na delimično zatvoren zatvarač uzvodno i proba tog scenarija u modelu može pokazati njegovu mogućnost. Potrebno je sagledati i uzvodna dostupna merenja

kako bi se procenila bliža lokacija ovog prigušenja. Utvrđeno je da je DN 200 prekinuta na jednom mestu i da postoji još jedna cev DN 100 koja je spojena sa DN 200 i predstavlja neku vrstu bajpasa. Na slici broj 7 je ova cev prikazana crvenom bojom. Na slici broj 8 je prikazan pritisak u KMM 25 u modelu nakon izmene podataka o mreži.

Slika br. 7: Detalj situacije uzvodno od KMM 25
Figure 7: Detail of the situation upstream of the KMM 25

Slika br. 8: Pritisak u KMM 25 u modelu nakon korekcije podataka o mreži
Figure 8: Pressure in KMM 25 in the model after correction of network data

Zaključak je da je potrebno spojiti DN 200 i omogućiti njeno neometano funkcionisanje celom dužinom a zatvoriti DN 100 u nizvodnom delu. Na ovaj način će se izbeći oscilacije pritiska u mreži i biće moguće podesiti pritisak u regulatoru tako da se smanji maksimalni pritisak za 2 bara.

U ovom primeru nije bilo teško prepoznati pogrešan podatak jer je mreža jednostavna. Veći izazov predstavljaju prstenaste mreže i nedostatak mernih mesta gde je zbog prirode mreže teže utvrditi koji je podatak pogrešan. Treba pratiti hidraulička pravila i tako doći do nekog logičkog objašnjenja. Primer toga je recimo zatvoren cevovod velikog prečnika ili zatvorenost velikog broja

zatvarača. Razgovor sa rukovodiocima rejona može otkriti neophodne podatke jer oni najbolje poznaju sistem. Preporuka je izvesti akcije zatvaranja zatvarača uz praćenje rada sistema, ukoliko se to pokaže mogućim za otklanjanje pojedinih sumnji, ili vršenje dodatnih planskih merenja.

Pogrešna obrada izmerenih vrednosti

Osim podataka o mreži postoji i mogućnost korišćenja pogrešnih mernih podataka. Zato se za kalibraciju bira dan kada je bilo najviše dostupnih „dobrih“ merenja. Pod dobrim merenjima se smatra da nije bilo prekida ili neočekivanih vrednosti. Takođe, sva merenja se moraju uskladiti u modelu i ako neko odstupa, može ukazati na grešku. Treba utvrditi da li je merenje pogrešno ili postoji uzrok za dobijanje te vrednosti merenja. Zato je najbolje koristiti stalna merna mesta u kojima postoji istorija merenja kako bi se videlo da li upitno merenje ima slične vrednosti u prethodnom periodu. Takođe, proveru sa bazom kvarova može ukazati na to da li je kvar u blizini ili neka planska akcija mogla uticati na dobijene vrednosti.

Precizna kalibracija zahteva izuzetnu tačnost podešavanja samim tim i tačne vrednosti izmerenih veličina. Kada su u pitanju merenja sa SCADA sistema koja se mogu očitati na više načina, mogu se izvući određeni zaključci. Sam softver ima definisana određena osrednjavanja tako da treba biti obazriv prilikom njegove upotrebe. Na primeru merenja potisa PS Torlaku (lokacija na slici broj 2) može se videti kako se dolazi do tačnog podatka sa SCADA sistema.

Kada se na SCADA podesi interval za koji se radi model, u našem slučaju od 22.jul 2022. 00:00:00 – 23.jul 2022. 00:00:00, rezultati merenja se mogu prikazati na 2 načina: kao sirov, neobrađen, podatak ili interpoliran. Ako se izabere interpolirana vrednost onda se mora izabrati i interval a to je najčešće čas.

Sirov podatak će se prikazati tabelarano kao na slici broj 9. Sistem je podešen da se vrednost ne menja dok se desi značajna promena veličine koja je ručno definisana za svako merno mesto. Značajna promena iznosi najčešće 3% prethodne definisane prosečne vrednosti. Na slici broj 10 se može videti dijagram protoka u posmatranom intervalu. Crvenom bojom i kvadratimatačaka je označen dijagram na osnovu sirovih podataka sa slike broj 9. Može se zaključiti da je izvršena prosta interpolacija susednih tačaka odnosno vrednosti. Takođe, ako se zatraži interpoliran podatak dobiće se dijagram koji je predstavljen narandžastom bojom i krugovima tačaka na slici broj 10. I u ovom slučaju je izvršena interpolacija susednih tačaka raspoređena po satima. Oba ova dijagrama neće prikazati tačnu vrednost.

Prema podacima o jačini struje pumpe, koji se takođe nalaze na SCADA sistemu, može se tačno odrediti trenutak isključenja pumpe u kome bi protok trebalo da bude 0 l/s. Za period kada je radila pumpa usvaja se poslednja očitana vrednost protoka i zadržava se do sledeće promene vrednosti protoka. Na ovaj način dobija se stvarna kriva protoka na potisu pumpe označena zelenom bojom i tačkama u obliku trouglova na slici broj 10. Na osnovu svih prethodnih analiza, pokazalo se da je ovako dobijen podatak dovoljno tačan i spreman za primenu u kalibraciji modela.

Naziv signala: Opis (ključ)	CS 22 Torlak>Protok na izlazu (SVDESCD4.P22_AI0G0F21.F_CV)	
Vreme	Vrednost	Jedinica mere
22.Jul.2022 00:38:30	44.44	l/s
22.Jul.2022 00:38:40	5.81	l/s
22.Jul.2022 16:12:00	21.34	l/s
22.Jul.2022 16:12:10	45.15	l/s
22.Jul.2022 16:12:30	62.25	l/s
22.Jul.2022 22:58:40	9.56	l/s

Slika br. 9: Sirovi podaci merenja protoka PS Torlak
Figure 9: Raw data of PS Torlak flow measurement

Slika br. 10: Tipovi merenja protoka u PS Torlak
Figure 10: Types of flow measurement in PS Torlak

Ručna obrada podataka

Vremenski interval u modelu iznosi 1 čas i potrebno je dijagrame potrošnje svesti na 24 vrednosti tokom jednog dana tj uneti krive potrošnje. U ovom slučaju govorimo o krivi protoka u pojedinim mernim mestima. Ukoliko postoji kumulativni protok, unos je lako izvesti kao srednji časovni protok. Izazov je odrediti srednje protoke kada postoji samo trenutni protok koji beleži vrednost nakon svake značajnije promene, naročito ako su vrednosti velike. Na primeru PS Žarkovo (lokacija na slici broj 2) može se prikazati moguće rešenje. Na slici broj 11 je prikazan protok na potisu PS Žarkovo u posmatranom danu.

Protok ima velike oscilacije u opsegu do 20 l/s tako da je teško odrediti srednju vrednost. Iskustvo je pokazalo da je dovoljno tačan podatak koji se dobije ručnim iscrtavanjem krive koja bi išla sredinom izmerenih vrednosti. Na slici broj 9 je crvenom bojom prikazana ručno određena kriva protoka. Sa dijagrama se, zatim, očitaju dobijene vrednosti protoka i koriste u daljem radu.

Slika br.11: Merenja protoka u PS Žarkovo
Figure 11: Flow measurement in PS Žarkovo

ZAKLJUČAK

Prethodno prikazani primeri objašnjavaju neophodnost ručnog podešavanja podataka za primenu u modeliranju kao i provere tačnosti svih podataka. Potrebno je dobiti slaganje svih veličina sa maksimalnim odstupanjem do 1 %. Ukoliko to nije moguće postići, potrebno je preispitati ulazne podatke. U takvim situacijama, uspeh kalibracije će zavisi isključivo od umeća osobe koja je vrši u otkrivanju uzroka neslaganja. Potrebno je slediti pravila hidraulike u svakom slučaju makar ukazivala i na stvari koje u objektivnim situacijama nisu moguće poput zatvorenog glavnog cevovoda, pogrešnog prečnika cevovoda, postojanje još nekog cevovoda ili veze cevovoda i sl.

LITERATURA

1. M. Nikolić, Optimizacija vodovodnog sistema primenom preciznog hidrauličkog modela na primeru potisa CS „Lipovica“ ka Barajevu, Vodovodni i kanalizacioni sistemi 2023, 162-173 (2023)